

**ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ****Аль-Амморі Алі***доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,**Національний транспортний університет, Київ, Україна***Шкурко О.П.***кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,**Національний транспортний університет, Київ, Україна***Петрушечкіна Н.Б.***студентка,**Національний транспортний університет, Київ, Україна***Сліпченко Я.М.***студентка,**Національний транспортний університет, Київ, Україна***Ігнатенко К.К.***студентка,**Національний транспортний університет, Київ, Україна***BASIC PRINCIPLES OF AUTOMATION THE MANAGEMENT DOCUMENTATION SUPPORT****Al-Ammouri A.,***Doctor of Technical Sciences, Professor,**Head of the Department of Information Analysis and Information Security,**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Shkurko E.,***PhD in Social Communications,**Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security,**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Petrushechkina N.,***student**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Slipchenko Y.,***student**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Ihnatenko K.***student**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Анотація**

Документована інформація становить основу управління, його ефективність в значній мірі базується на виробництві та споживанні інформації. У сучасному суспільстві інформація стала повноцінним ресурсом виробництва, важливим елементом соціального і політичного життя суспільства. Якість інформації визначає якість управління. У сучасних умовах для підвищення якості управління необхідно приділяти достатню увагу вдосконаленню роботи з документами, так як управлінське рішення завжди базується на інформації, носієм якої є документ на різних засадах.

Abstract

Documented information is the basis of management, its effectiveness is largely based on the production and consumption of information. In modern society, information has become a full-fledged production resource, an important element of the social and political life of society. The quality of information determines the quality of management. In modern conditions, in order to improve the quality of management, it is necessary to pay sufficient attention to the improvement of work with documents, since management decisions are always based on information, the carrier of which is a document on various bases.

Ключові слова: документального забезпечення управління, інформаційні системи, система електронного документообігу, захист інформації, інформаційної безпеки.

Keywords: management documentation support, information systems, electronic document management system, information protection, information security.

Вступ. На зміну класичному «паперового» діловодства приходять електронний документообіг, який ведеться з використанням особливого класу інформаційних систем – систем електронного документообігу.

Величезне збільшення обсягів інформації та великі зміни попиту інформації стали пред'являти нові вимоги до організації інформаційно-документаційного обслуговування в організації. Стали змінюватися вимоги до служб, які займаються документаційним забезпеченням. За кордоном їх стали називати службою управління (або менеджменту), в нашій країні – службою документаційного забезпечення управління (ДЗУ).

Основна частина. Стан інформаційних технологій в ДЗУ можна охарактеризувати:

- наявністю великого обсягу баз даних, що містять інформацію про діяльність організації;

- створенням технологій, що забезпечують інтерактивний доступ користувача до інформаційних ресурсів;

- розширенням функціональних можливостей інформаційних систем і технологій, що забезпечують обробку інформації, створенням локальних багатофункціональних проблемно-орієнтованих інформаційних систем різного призначення;

- включенням в інформаційні системи елементів інтелектуалізації інтерфейсу користувача, експертних систем та інших технологічних засобів.

Як правило, документи розрізняються за типами носіїв інформації (рис. 1). І основні резерви підвищення ефективності роботи з документами лежать саме в типах носіїв. [1]

Рисунок 1 – Типи документів та їх взаємодія

Електронні носії інформації також можуть бути поділені на ряд підтипів (жорсткі диски, оптичні диски, магнітооптичні диски і т. д.). Крім того, для електронних документів важливий формат, в якому вони збережені на електронному носії інформації.

Використання комп'ютерів для оформлення, зберігання та передачі документів привело до появи електронного документа (ЕД). Електронні документи залежать від технології, формату та стандарту його створення.

Для сприйняття ЕД потрібні спеціальні технічні засоби (екран монітора, принтер), програмні засоби, щоб користувач побачив документ в зрозумілому для нього вигляді, тобто не прив'язані жорстко до певного носія інформації, як це було раніше з папером. ЕД має низку переваг у порівнянні з паперовим документом: простотою внесення змін, використанням заздалегідь заготовлених форм документів, оперативністю при передачі документа по електронній пошті, можливістю архівації та захисту їх від несанкціонованого доступу.

Структура ЕД складається з двох частин: загальної (зміст документа і інформація про адресата) і особливою (електронний цифровий підпис). Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – реквізит електронного документа, захищений від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного підпису. Ключ електронного підпису дозволяє встановити відсутність втрати, перекручування або підробки інформації в електронному документі, а також підробки підпису власника електронного цифрового підпису. Відповідно до закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» ЕД на машинозчитувачих носіях прирівнюється до документа на паперовому носії і має однакову з ним юридичну силу. [1]

Історія розвитку інформаційних систем в управлінні і цілі їх використання на різних періодах представлена в табл. 1. Процеси, що забезпечують роботу інформаційних систем, умовно можна представити у вигляді схеми (рис.2).

Історія розвитку ІС в управлінні

Період часу	Концепція використання інформації	Вид інформаційних систем	Мета використання
1960–1970	Підготовка звітів	Управлінські інформаційні системи для виробничої інформації	Прискорення процесу підготовки звітності
1970–1980	Управлінський контроль	Системи підтримки прийняття рішення. Системи для вищої ланки управління.	Вироблення найбільш раціонального рішення
1980–2010	Стратегічна інформація	Стратегічні інформаційні системи. Автоматизовані офіси	Вживання і процвітання організації

Рисунок 2 – Процеси в інформаційній системі

Класифікація інформаційних технологій є методологічною основою вибору і використання технології при вирішенні завдань документаційного забезпечення управління.

Можлива наступна класифікація інформаційних технологій:

- за функціями забезпечення управлінської діяльності (технологія підготовки текстових документів на основі текстових процесорів; технологія підготовки презентацій на основі графічних процесорів; технологія підготовки табличних документів на основі використання електронних таблиць і т. д.);

- за типом призначеного для користувача інтерфейсу (командний, графічний інтерфейс користувача, інтерфейс пошукових систем);

- з обслуговування предметної області (страхова діяльність, банківська діяльність і т. д.).

Переважаючими інформаційними технологіями, починаючи з середини 80-х рр. є комп'ютерні, тому можна говорити про реалізацію офісної діяльності в рамках автоматизованого (електронного) офісу, яка має технічну, програмну і організаційно-методичну основу. Автоматизація офісу (рис. 3) покликана не замінити існуючу традиційну систем комунікації персоналу, а лише доповнити її. [2]

Рисунок 3 – Основні компоненти автоматизованого офісу

Технічну основу сучасних інформаційних технологій або електронного офісу складають засоби комп'ютерної техніки, засоби комунікаційної техніки і засоби організаційної техніки. Це персональні комп'ютери, електронні друкарські машинки, копіювальні машини; комунікаційні засоби, телефонна техніка; засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку інформації.

Програмні засоби сучасних інформаційних технологій поділяються на системні і прикладні. Системні програмні засоби призначені для забезпечення діяльності комп'ютерних систем: тестові та діагностичні програми, операційні системи, антивірусні програми, командно-файлові процесори (оболонки). Прикладні програмні засоби класифікуються за системам підготовки текстових, табличних і інших документів; підготовки презентацій, обробки інформації, особистих інформаційних систем, систем управління проектами та іншими системами.

Організаційно-методичне забезпечення інформаційних технологій включає нормативно-методичні матеріали з підготовки та оформлення управлінських та інших документів в рамках конкретної функції забезпечення управління; інструктивні та нормативно-методичні матеріали з організації роботи управлінського персоналу в рамках конкретної інформаційної технології забезпечення управлінської діяльності.

В даний час більшість комп'ютерів в офісі використовуються неізольовані один від одного. Вони постійно або час від часу підключаються до локальних або глобальних комп'ютерних мереж для отримання тієї чи іншої інформації, посилки або

одержання повідомлення і т. п. Мережі можуть об'єднувати інформаційні ресурси як невеликих підприємств, так і великих організацій, що займають віддалені один від одного приміщення. Це і визначає спосіб з'єднання комп'ютерів між собою і, відповідно, вид мереж.

За характером використання в мережі комп'ютери поділяються на серверні і робочі станції. Сервер – спеціально виділений комп'ютер, який призначений для поділу файлів, віддаленого запуску додатків, обробки запитів на отримання інформації з бази даних і забезпечення зв'язку з загальними зовнішніми пристроями.

Робоча станція (або клієнт) – персональний комп'ютер, що користується послугами, що надаються серверами. Існує два підходи до взаємодії комп'ютерів в мережі: з централізованою обробкою інформації і з розподіленою обробкою.

Локальна мережа – з'єднані між собою комп'ютери, розташовані на невеликих відстанях один від одного в межах однієї будівлі, в офісі і на відстані (до 100 м). В цьому випадку працівники мають доступ до одних і тих же внутрішніх джерел інформації для підготовки звітів, складання розкладу і планування спільної діяльності і т. д. До складу локальної мережі можуть входити принтери та пристрої загального користування.

Глобальна мережа об'єднує комп'ютери в різних країнах і континентах, наприклад, широко відома мережа Internet. Об'єднання глобальних, регіональних і локальних обчислювальних мереж дозволяє створити багатомережний ієрархії, що дозволяють не тільки обробляти інформаційні масиви, а й забезпечувати доступ до них.

Для забезпечення зв'язку в глобальних мережах вироблені єдині правила, які називаються технологіями Internet. [3]

В даний час з'явилася можливість створення корпоративних мереж, які представляють собою об'єднання локальних мереж у межах однієї корпорації (наприклад, філій, територіально віддалених один від одного) для вирішення спільних завдань. Адже, дійсно, будь-яка організація – це сукупність взаємодіючих елементів (підрозділів), які пов'язані між собою як функціонально (виконують окремі види робіт в рамках єдиного бізнес-процесу), так і інформаційно (обмінюються документами, усними розпорядженнями і т. д.). Крім того, ці елементи взаємодіють із зовнішніми системами, причому їх взаємодія також може бути як інформаційним, так і функціональним. І такі види взаємодії характерні практично для будь-якої організації, яким би видом діяльності вона не займалася. Тому створення єдиного інформаційного простору на основі корпоративної інформаційної системи є необхідною умовою для підвищення ефективності діяльності організації та реалізації процесів управління.

Для корпоративних мереж характерно поєднання централізованої обробки інформації з використанням віддаленого з'єднання комп'ютерів. Інформація може змінюватися працівниками, які мають доступ до неї. Для зв'язку комп'ютерів в корпоративних мережах розроблена технологія Intranet. Intranet використовує досвід роботи в розподіленій середовищі і побудована на технології «клієнт-сервер» з централізованою обробкою інформації, вона використовує протоколи і технологію Internet.

Однією з найважливіших складових корпоративної інформаційної системи є електронна система управління документами. Організація роботи з документами – це складова частина процесів управління і прийняття рішень, що істотно впливає на оперативність і якість управління. Документи надходять в організацію, створюються співробітниками, передаються для узгодження або виконання з підрозділу в підрозділ, надходять до керівництва для прийняття рішення або затвердження і відправляються з організації. [1]

Число організацій, де впроваджена система електронного документообігу, збільшується, зростає кількість автоматизованих робочих місць. Якщо раніше сферою застосування систем електронного документообігу був в основному великий і середній бізнес, то тепер справа дійшла і до невеликих підприємств. [2]

Електронна система управління документами забезпечує процес створення, управління доступом і розповсюдження великих обсягів документів у комп'ютерних мережах, а також забезпечують контроль над потоками документів в організації. Часто ці документи зберігаються в спеціальних сховищах або в ієрархії файлової системи. Типи файлів, які, як правило, підтримують СЕД, включають текстові документи, електронні таблиці, аудіо-, графічні об'єкти і документи Web. Системи СЕД включають:

1) системи електронного документування (діловодства);

2) системи електронного документообігу;

3) корпоративні системи електронного управління документами.

Дуже багато постачальників і аналітичні компанії пропонують власні системи класифікації. Якщо покласти в основу класифікації роль документа в системі, то можна виділити два класи систем. До одного з них зарахуємо так звані корпоративні (або універсальні) системи управління документами (Enterprise Document Management System – EDMS), до іншого – спеціалізовані системи управління документами, орієнтовані в основному на автоматизацію ділових процедур.

З документами будь-якого змісту необхідно виконувати деякі дії: приймати і відправляти, реєструвати, передавати за призначенням, контролювати хід виконання, накладати резолюції. Спеціалізовані системи (а практично всі вітчизняні розробки в цьому сегменті відносяться до даного класу) як раз і призначені для вирішення таких завдань, наприклад для автоматизації діловодної діяльності підприємства.

Корпоративні системи управління документами – це, по суті, платформи для створення різних рішень, орієнтованих на обробку документів. Спеціалізовані рішення, в свою чергу, орієнтовані на рішення конкретних завдань, таких як автоматизація традиційного вітчизняного діловодства, і впроваджуються вони на обмеженому числі робочих місць. При цьому спеціалізовані системи не призначені для вирішення завдань, пов'язаних з змістовною частиною документа.

У світі існують деякі вимоги, які необхідно враховувати при виборі системи автоматизації для організації роботи з документами в офісі, установі або організації. Однак, на жаль, в нашій країні відсутні єдині, стандартизовані вимоги до систем автоматизації, на які можна було б спиратися при виборі системи і складанні технічного завдання. У той же час за кордоном вже кілька років існують відповідні стандарти, що описують вимоги до подібних систем. Це стандарт MoReq в країнах ЄС; DoD 5015.2-STD (Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications) - в США; проект VERS (Victorian Electronic Records Strategy) - в Австралії і ін. Розглянемо європейський стандарт MoReq (Model requirements for the management of electronic records), як найбільш близький нашій країні. Саме цей стандарт можна рекомендувати для використання при підготовці технічного завдання, виборі системи автоматизації ДЗУ.

Програмне забезпечення для автоматизації діловодства може являти собою спеціалізований пакет, кілька інтегрованих пакетів, замовлену розробку або комбінацію вищезазначеного; у всіх випадках рішення має бути доповнене організаційними заходами і політиками управління. Характер програми буде варіюватися від організації до організації. У стандарті не наводиться вичерпного переліку вимог до характеру конкретної системи. Пе-

редбачається, що користувачі повинні самі визначити, яким чином слід реалізувати функціональні вимоги, щоб відповідати їх потребам.

Стандарт може використовуватися:

- потенційними користувачами: як основа для підготовки конкурсних вимог (технічного завдання);
- користувачами: як основа для проведення аудиту та перевірки існуючих автоматизованих систем ДЗУ;
- навчальними закладами: як довідковий документ для підготовки навчальних курсів з електронного діловодства і як навчальний матеріал;
- постачальниками і розробниками АС ДОП: як керівництво по розробці продукту і поліпшення його функціональних характеристик. [4]

До основних завдань у сфері захисту інформації (ЗІ) в інформаційно-телекомунікаційних системах у цілому належать:

1. керування доступом користувачів до інформаційних ресурсів систем з метою захисту від неправомірного випадкового або навмисного втручання у роботу і несанкціонованого (із перевищенням наданих повноважень) доступу до програмних і апаратних ресурсів як персоналу, так і сторонніх осіб;
2. захист даних, що передаються каналами зв'язку;
3. захист інформації з обмеженим доступом від витоку;
4. захист інформації від спеціальних впливів;
5. реєстрація, збереження і надання даних про події, що відбувалися у системі і стосувалися інформаційної безпеки (ІБ);
6. контроль роботи користувачів системи адміністраторами та обов'язкове повідомлення адміністратора безпеки про будь-які спроби несанкціонованого доступу до ресурсів системи;
7. контроль і підтримка цілісності критичних ресурсів системи захисту і середовища виконання прикладних програм;
8. забезпечення функціонування програмно-технічних комплексів з метою захисту інформації від впровадження у роботу потенційно небезпечних програм і засобів подолання системи захисту;
9. керування та моніторинг засобів захисту інформації.

Вищезазначені завдання у сфері захисту інформації та інформаційної безпеки покладені в основу Концепції технічного захисту інформації в Україні, яка є складовою забезпечення національної безпеки України.

Висновки.

В цілому стандарт є найважливішим орієнтиром для складання технічного завдання і вибору системи автоматизації діловодства. На сьогодні, при наявності на ринку систем автоматизації ДЗУ, істотно розрізняються по функціональності, але схожих за описом, утруднений вибір відповідної системи, що призводить до розчарування в самій ідеї автоматизації в разі вибору невідповідного програмного продукту. Використання MoReq дозволяє працівникам служби ДЗУ і ІТ-служби скласти свій список вимог до системи автоматизації, уявити, що система повинна робити, яким критеріям відповідати, і вибрати систему, оптимальним чином відповідну потребам організації.

В системі інформаційного забезпечення управління бухгалтерський облік слід трансформувати в облікову модель, здатну обслуговувати реальну економіку і забезпечувати аналітично-прогнозні функції. Він повинен стати зрядом господарського управління, надійним інструментом пошуку та мобілізації резервів, запобіганню розкрадань, ефективності виробництва, економічного розвитку. Такий напрям розвитку повинен супроводжуватися не стільки зміною його методології, як переорієнтацією філософії обліку, поглиблення його управлінської спрямованості.

Список літератури

1. Серова, Г. Основні об'єкти та принципи автоматизації документаційного забезпечення управління / Секретарська справа. - 2008. - №1. - С30-43.
2. Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу: Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2008.-112с.
3. Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс]: / Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с.
4. Кузнецов, С. Л. Міжнародні вимоги до систем автоматизації діловодства / Діловодство. - 2006. - №3. - С.63-69.